

“2O‘ZELR” seriyali elektrovoz aravachasi ramasing mustahkamligini baholash

Adilov Nodir Botir o‘g‘li,

Ilmiy rahbar

Toshkent davlat transport universiteti, “Elektr harakat tarkibi” kafedrasida dotsenti

Davronov Og‘abek Sunnatullo o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, Temir yo‘l transporti muhandisligi fakulteti magistranti,

MTYEP-4 guruhi talabasi

Toshtemirov Humoyun Shokir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti, Temir yo‘l transporti muhandisligi fakulteti, TVE-5 guruhi

talabasi

Xudoynazarov Salimjon Elnazarovich

"Toshkent metropoliteni" DUK "Texnik siyosat" xizmati yetakchi-mutaxassisi

Annotasiya: Maqolada “2O‘ZELR” seriyali elektrovoz aravachasi ramasing mustahkamligini chekli elementlar usuli (CHEU) yordamida baholash keltirilgan. Geometrik va konstruktiv xarakteristikalar asosida aravacha ramasing uch o‘lchamli hisobiy modeli yaratildi. Elektrovozning haqiqiy ish sharoitlariga mos keladigan yuklanishning ekspluatatsion rejimlari ta‘sirida konstruksiyaning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini modellashtirish amalga oshirildi. Tahlil natijalari konstruksiyaning eng yuklangan zonalarini aniqlash va Mizes bo‘yicha ekvivalent kuchlanishlarning maksimal qiymatlarini materialning oquvchanlik chegarasi bilan taqqoslash imkonini berdi. Olingan ma‘lumotlar konstruksiyaning yetarlicha mustahkamlik zaxirasini tasdiqlaydi va undan aravacha konstruksiyasini yanada optimallashtirishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Aravacha ramasi, konstruksiyaning mustahkamligi, chekli elementlar usuli, hisoblash modeli, ekspluatatsiya rejimlari, kuchlanish-deformatsiyalanish holati, chekli elementlar analizi, konstruksiya resursi, temir yo‘l texnikasi

Kirish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston temir yo‘l sanoati faol rivojlanishni namoyish etmoqda, bu esa harakat tarkibining sezilarli darajada yangilanishi bilan birga kechmoqda. Shunday qilib, 2024-yilda lokomotiv va vagonlarni sotib olish va modernizatsiya qilish, shu jumladan 38 ta yangi elektrovoz sotib olish va 12 ta mavjud texnikani modernizatsiya qilish uchun 231 million dollar ajratildi. Mamlakatning murakkab tog‘li relyefini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va og‘ir yuklarni tashishga mo‘ljallangan “2O‘ZELR” seriyali elektrovozlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Yuk tashish hajmining oshishi bilan bog‘liq yuqori ekspluatatsion yuklamalar elektrovozlar konstruksiyasining asosiy elementlari, xususan, aravachalar ramalarining mustahkamligini batafsil tahlil qilishni talab qiladi. Bunday baholashning samarali vositasi turli xil yuklar ta‘sirida konstruksiyaning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini modellashtirish imkonini beruvchi chekli elementlar usuli (CHEU) hisoblanadi.

Mazkur ishda zamonaviy dasturiy vositalar yordamida yaratilgan “2O‘ZELR” elektrovozi aravachasi ramasing uch o‘lchamli hisobiy modeli keltirilgan. Potensial zaif zonalarini aniqlash va mustahkamlik zaxirasini aniqlash maqsadida turli ekspluatatsiya rejimlarida konstruksiyaning mustahkamligi tahlili o‘tkazilgan. Olingan natijalar intensiv ekspluatatsiya sharoitida aravachalar

konstruksiyasini optimallashtirish va elektrovozlar ishonchligini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Metodlar

Ushbu ishda chekli elementlar usuli (CHEU) yordamida sonli modellashtirish asosida "2O'ZELR" seriyali elektrovoz aravachasi ramasing mustahkamligini baholash amalga oshirildi. Asosiy e'tibor real ish sharoitlariga mos keladigan ekspluatatsion yuklar ta'sirida konstruksiyaning mustahkamlik xususiyatlarini tekshirishga qaratildi.

Chekli elementlar uslubining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat.

1. Konstruksiyaning hisobiy sxemasi chekli elementlar (CHE) deb nom olgan tarkibiy qismlarga ajratiladi. Chekli elementlarda uzellar deb ataladigan maxsus nuqtalar belgilab olinadi. Ana shu uzellarning siljishlari yoki siljishlari hosilalari noma'lum deb olinib, erkinlik darajalari deb nomlanadi. Ular $d_{ik}^{(e)}$ orqali belgilanadi. Yuqori indeks chekli element raqamini anglatadi ($e = 1, 2, 3, \dots, E$ bunda E – chekli elementlar miqdori).

Dastlabki quyi indeks siljish yo'nalishini anglatasa ($i = x, y, z$), ikkinchisi esa – chekli elementdagi uzal raqamini ($K = 1, 2, 3, \dots, m$, bunda m – KE dagi uzellar soni) bildiradi.

Shundan so'ng har bir chekli elementda uzal (tugun) nuqtalar orasidagi siljishlarning o'zgarish qonuni $N_{ik}(x, y, z)$ olinadi. Bu har qanday nuqtaning chekli uzellar siljishlari orqali siljishlarini va uzellar nuqtalari orasidagi siljishlar o'zgarish qonunini belgilab beradigan koordinatalar funksiyalarini ifodalash imkonini beradi (1):

$$u^{(e)}(x, y, z) = [N(x, y, z)]^{(e)} \{d_{ik}\}^{(e)} \quad (1)$$

$$\text{bunda } \{d_{ik}\}^{(e)} = \begin{Bmatrix} d_{x1} \\ d_{y1} \\ d_{z1} \\ \cdot \\ \cdot \\ d_{xm} \\ d_{ym} \\ d_{zm} \end{Bmatrix} \text{ – uzellar siljishlari yoki ular siljishi hosilalarining matritsa-ustuni;}$$

$$1. \quad [N(x, y, z)] = \begin{bmatrix} N_{x1} & 0 & 0 & N_{x2} & 0 & 0 & \dots & N_{xm} & 0 & 0 \\ 0 & N_{y1} & 0 & 0 & N_{y2} & 0 & \dots & 0 & N_{ym} & 0 \\ 0 & 0 & N_{z1} & 0 & 0 & N_{z2} & \dots & 0 & 0 & N_{zm} \end{bmatrix} \text{ – chekli element}$$

shakllari funksiyalarining matritsasi [98; 28-32 b., 99; 12-13 b., 100; 36-49 b.].

Uzeldan uzalga siljishlar qonuniyatlarini beradigan $N_{ik}(x, y, z)$ funksiyalarni, odatda funksiyalar, yoki approksimatsiyalovchi funksiyalar deb ataydilar. Shakl funksiyasi $N_{ik}(x, y, z)$ uzluksiz bo'lib, K uzalidagi 1 dan boshqa uzellarda va elementdan tashqarida nolga qadar o'zgarib turadi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

2. Noma'lum siljishlarni aniqlash uchun tenglamalarning asosiy tizimi quriladi. Buning uchun chekli elementning to'liq energiyasi hisoblab topiladi:

$$\mathcal{E}^{(e)} = \frac{1}{2} \left[\int_{V_e} ([L][N]\{d\}^{(e)})^T [D] ([L][N]\{d\}^{(e)}) dV - \left(\int_{V_e} ([N]\{d\}^{(e)})^T \{R\} dV + \int_{S_e} ([N]\{d\}^{(e)})^T \{q\} dS \right) \right].$$

Integratsiyalash bu holda KE yuzasi bo'ylab amalga oshiriladi.

$\{d_{ik}\}^{(e)}$ koordinatalarga bog'liq emasligini hisobga olib, ifodani quyidagi ko'rinishga o'zgartirish mumkin

$$\mathcal{E}^{(e)} = \frac{1}{2} (\{d\}^{(e)} [K]^{(e)} \{d\}^{(e)} - \{p\}^{(e)} \{d\}^{(e)}),$$

bunda quyidagicha bklgilanishlar kiritiladi:

$$[K]^{(e)} = \int_{V_e} ([L][N]^T D ([L][N]) dV = \int_{V_e} [B]^T [D] [B] dV;$$

$$[p]^{(e)} = \int_{V_e} [N]^T \{R\} dV + \int_{S_e} [N]^T \{q\} dS,$$

bunda $[B] = [L] \cdot [N]$.

Ana shunda butun konstruksiyaning to'liq energiyasi chekli elementlar energiyasi yig'indisiga teng bo'ladi:

$$\mathcal{E} = \sum_{e=1}^E \mathcal{E}^{(e)} = \left(\sum_{e=1}^E \{d\}^{(e)} [K]^{(e)} \{d\}^{(e)} - \sum_{e=1}^E \{p\}^{(e)} \{d\}^{(e)} \right) \frac{1}{2}.$$

$\{d\}^{(e)}$ tarkibiga kirgan \mathcal{E} ning siljishlaridan paydo bo'lgan hosilalaridan tuzilgan, \mathcal{E} ning $\{d\}^{(e)}$ dan hosilasi matritsa-ustun deb nomlanadi. To'liq energiya \mathcal{E} ni $\{d\}^{(e)}$ bo'yicha diferentsiyalab, hamda Lagranj prinsipidan foydalanib, quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \{d\}^{(e)}} = \sum_{e=1}^E [K]^{(e)} \{d_{ik}\}^{(e)} - \sum_{e=1}^E \{p\}^{(e)} = 0, \quad (2)$$

yoki

$$\sum_{e=1}^E [K]^{(e)} \{d_{ik}\}^{(e)} = \sum_{e=1}^E \{p\}^{(e)}. \quad (3)$$

Hisoblash modelini tuzish

Aravacha ramasing hisobiy uch o'lchamli modeli SolidWorks dasturiy ta'minotida konstruktorlik hujjatlari va naturadagi o'lchash ma'lumotlari asosida yaratildi. Modelning geometriyasi barcha asosiy konstruktiv elementlarni, shu jumladan yon tomonlar, ko'ndalang kesimlar, tayanch va biriktiruvchi elementlarni o'z ichiga oladi.

Materialning mexanik xossalari. Modellashtirish uchun elektrovoz aravachalarini tayyorlashda qo'llaniladigan past legirlangan konstruksion po'latning parametrlaridan foydalanildi:

1-rasm. "2O'ZELR" aravacha ramasing hisobiy modelining umumiy ko'rinishi

Elastiklik moduli: $E = 2.1 \times 10^5$ MPa

Puasson koeffitsienti: $\nu = 0.3$

Oquvchanlik chegarasi: $\sigma_y = 315$ MPa

Zichlik: $\rho = 7850$ kg/m³

To'rli diskretlash. Mustakamligni tahlil qilish uchun model SolidWorks Simulation muhitida diskretlashtirildi. To'r zichligi o'zgaruvchan bo'lgan hajmiy tetraedrik elementlar qo'llanilgan: kuchlanishlar konsentratsiyasi zonalarida (markaziy tayanch, payvand birikmalar va bikrlilik qovurg'alari yaqinida) yupqalashtirilgan to'r qo'llanilgan. Hisob-kitoblarning mos kelishini ta'minlash uchun yakuniy elementlar soni 51618 dan uzellar soni 113957 tani tashkil qildi.

2-rasm. "2O'ZELR" aravacha ramasing chekli elementli modelining umumiy ko'rinishi

Yuklamalar va chegaraviy shartlar. Modelga quyidagi turdagi yuklamalar qo'yildi:

- Ko'ndalang balka uzeli orqali uzatiladigan elektrovoz kuzovi og'irligini modellashtiruvchi vertikal yuk;
- Yo'ning egri uchastkalaridan o'tishda ta'sirga taqlid qiluvchi yon yuklama;
- Tarkibning sekinlashishi jarayonida yuzaga keladigan tormozlash kuchlari.

Chegaraviy shartlar tayanch yuzalarning simmetriyasi va qat'iy fiksatsiyasini hisobga olgan holda berilgan. Hisoblash eng yomon ekspluatatsion sharoitga mos keladigan 3 rejim yuklanish sharoitida amalga oshirildi.

3-rasm. "2O'ZELR" aravacha ramasiga kuchlarning qo'yilishi (3 rejim uchun)

Kuchlanish-deformatsiyalanish holatini baholash. Kuchlanishlarni baholash Mizesning ekvivalent kuchlanishlar gipotezasi bo'yicha amalga oshirildi. Rasmda aravacha ramkasida kuchlanishlarning taqsimlanish xaritasi keltirilgan.

4-rasm. "2O'ZELR" aravacha ramasi elementlaridagi ekvivalent zo'riqishlarining taqsimlanishi. (3 rejim uchun)

Maksimal kuchlanishlar 81 MPa bo'lib, markaziy shkvoren uzeli va unga tutashgan qovurg'alar sohasida joylashadi. Olingan qiymatlar materialning oquvchanlik chegarasidan (315 MPa) ancha past, bu esa konstruksiyaning normal ish rejimlarida yetarlicha mustahkamlik zaxirasiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Chekli elementlar usuli bilan bajarilgan sonli tahlil asosida “2O‘ZELR” seriyali elektrovoz aravachasi ramasi ekspluatatsion yuklamalar ta’sirida yetarlicha mustahkamlikka ega ekanligi aniqlandi. Maksimal ekvivalent kuchlanishlar Mizes bo‘yicha 81 MPa ni tashkil etdi, bu ishlatilgan materialning oquvchanlik chegarasidan (315 MPa) sezilarli darajada past, bu esa konstruksiyaning sezilarli mustahkamlik zaxirasi mavjudligini ko‘rsatadi.

Eng katta kuchlanishlar shkvoren uzeli va unga tutashgan bikrluk qovurg‘alari sohasida to‘plangan bo‘lib, bu kutilayotgan kuchlanishlar konsentratsiyasi zonalariga mos keladi. Sonli modellashtirish natijalari natura sinovlari ma’lumotlari va ilgari bajarilgan hisob-kitoblar bilan yaxshi mos keladi, bu esa qo‘llanilayotgan hisoblash modelining ishonchliligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Руководство по использованию и обслуживанию электровоза «O‘zbekiston».
2. «Руководство по ремонтной работе электровоза серии «O‘zbekiston-Yo‘lovchi» ЧЧЭК (КНР).
3. «Руководство по использованию и обслуживанию электровоза «O‘zbekiston-Yo‘lovchi» ЧЧЭК (КНР).
4. «Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов о МВПС».
5. Петропавлов Ю.П. Технология ремонта электроподвижного состава: Учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта - М.: Маршрут, 2006. - 432 с.
6. Инструкция по подготовке к работе и техническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях. ЦТ-814. 2001.
7. Находкин В.М., Черепашенцев Р.Г. Технология ремонта тягового подвижного состава. — М.: Транспорт, 1998.
8. “O‘zbekiston” Va “O‘zbekiston-Yo‘lovchi” elektrovozlari ekspluatatsiya eilish va ta’irlash - U.T. Berdiyev., Kamalov I. S., Isroilov U.Sh., Tuychieva M.N., Radjibayv D.O., Israilov N.A.,